

TUT IPAK QURTI ZOTLARINING YETAKCHI XO‘JALIK QIYMATIGA EGA BELGILARINI YAXSHILASH VA OILALAR PITOMNIGIDA SAQLASHNING AHAMIYATI

¹Umarov Shavkat Ramazanovich, ²Batirova Aziza Negmuratovna, ³Abdujalilova Dildora
Imonqul qizi

¹professor, ToshDAU, ²dotsent, ToshDAU, ³talaba, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886259>

Annotatsiya. Ushbu maqola tut ipak qurtining yirik pillali «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarini yetakchi seleksion belgilari bo‘yicha tanlash va texnologik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalariga bag‘ishlangan bo‘lib, zotlarning avval qo‘ymadagi tuxumlar soni, qo‘ymadagi tuxumlar vazni, bir dona tuxumning vazni kabi reproduktiv ko‘rsatkichlari, shuningdek, pilla vazni, pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik, qolaversa, quruq pilla vazni, pillaning chuvalishi, xom ipak chiqishi, ipak mahsulotlari chiqishi, uzluksiz chuvatish uzunligi, tolaning umumiy uzunligi va metrik nomeri kabi yetakchi texnologik ko‘rsatkichlarining 3 yillik natijalariga qiyosiy baho berilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, zot, superelita, elita, seleksion belgilar, tanlash, tuxumlar soni, qo‘ymadagi tuxumlar vazni, bir dona tuxumning vazni, reproduktiv ko‘rsatkichlari, pilla mahsuldorlik, pilla vazni, pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik, quruq pilla vazni, pillaning chuvalishi, xom ipak chiqishi, ipak mahsulotlari chiqishi, uzluksiz chuvatish uzunligi, tolaning umumiy uzunligi, metrik nomeri, yetakchi texnologik ko‘rsatkichlar.

Аннотация. Данная статья посвящена результатам научных исследований, направленных на совершенствование ведущих селекционных признаков и технологических показателей крупнокочковых пород тутового шелкопряда «Гузал» и «Марварид». Приведены результаты 3-х летней сравнительной оценки репродуктивных показателей пород, таких как количество грены в кладке, масса грены в кладке, масса одного яйца, а также масса кокона, масса оболочки кокона, шелконосность, масса сухого кокона, коконной нити, выход шелка-сырца, выход шелковой продукции, непрерывная длина нити, общая длина коконной нити и метрический номер.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, суперелита, элита, селекционные признаки, отбор, количество грены, масса грены в кладке, масса одного яйца, репродуктивные показатели, коконопродуктивность, масса кокона, масса оболочки кокона, шелконосность, масса сухого кокона, коконная нить, выход шелка-сырца, выход шелковой продукции, непрерывная длина нити, общая длина нити, метрический номер, ведущие технологические показатели.

Abstract. This article is devoted to the results of scientific research aimed at improving the leading selection traits and technological indicators of large-cocoon silkworm breeds Guzal and Marvarid. The results of a 3-year comparative assessment of reproductive indicators of breeds are presented, such as the number of eggs in a clutch, the weight of eggs in a clutch, the weight of one egg, and then the weight of the cocoon, the weight of the cocoon shell, silkiness, as well as the weight of a dry cocoon, cocoon thread, the yield of raw silk, the yield of silk products, the continuous length of the thread, the total length of the cocoon thread and the metric number.

Key words: silkworm, breed, superelite, elite, selection traits, selection, number of eggs, egg mass in clutch, mass of one egg, reproductive indicators, cocoon productivity, cocoon mass,

cocoon shell mass, silkiness, dry cocoon mass, cocoon thread, raw silk yield, silk product yield, continuous thread length, total thread length, metric number, leading technological indicators.

KIRISH

Ma'lumki, ipakchilik tarmog'i yuksak rivojlangan XXR, Yaponiya va Hindiston kabi davlatlarining tut ipak qurti seleksiyasi va naslchiligida pillalarning texnologik belgilari bo'yicha tanlash ishlari yuksak darajada yo'lga qo'yilgan.

Bozor iqtisodiyoti davrida ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifat ko'rsatkichlari birinchi o'rinda turadi. Endi ipak tolasi iste'molchilari genetik, seleksioner olimlar oldiga yuqori texnologik xususiyatlarga ega tut ipak qurtining yangi zot va duragaylarini yaratishdek dolzarb vazifalarni qo'ymoqdalar. Bunday zot va duragaylarni yaratishi uchun texnologik belgilar bo'yicha tanlashni ilmiy asoslangan samarali yangi uslubiyatlarini ishlab chiqish va ularni bevosita seleksiya jarayoniga va naslchilik hamda urug'chilik korxonalarining turli bosqichlarida joriy etish talab etiladi.

Ilmiy adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatmoqdaki, qishloq xo'jalik hayvonlari, shu jumladan, tut ipak qurtining texnologik belgilarini aniqlash juda qiyin jarayon bo'lib, ularning o'zgaruvchanligi, irsiylanishi va o'zaro bog'liqligi qonuniyatlarini to'liq bilishni talab etadi. Texnologik belgilarini shakllanish qonuniyatlarini aniq bilish ularning ilmiy asoslangan seleksiyasini amalga oshirish imkonini beradi.

B.U.Nasirillaev, K.S.Giyasova, M.Sh.Jumaniyozovlar tomonidan tut ipak qurti seleksiya jarayoni va naslchilik ishining oilalar pitomnigi bosqichi uchun pillaning texnologik belgilari bo'yicha tanlashning ilmiy asoslangan uslubiyatini ishlab chiqqanlar [1].

U.N.Nasirillayev va T.A.Pashkinalar [2] tadqiqotlarida pillalar chuyatilishi va tolaning umumiy uzunligi hamda metrik nomeri o'rtasida korrelyatsiya koeffitsientlari ($r_p = 0,244$), ($r_p = 0,026$) aniqlangan. B.U.Nasirillayev [3], [4] rahbarligida olib borilgan fundamental tadqiqotlar natijasida pillaning texnologik xususiyatlari va pilla qobig'ining donadorligi hamda uning kompaktligi (o'rta kalibrli juda zich qobiqli va o'rtacha vaznli pillalar) kabi morfologik belgilari o'rtasida o'zaro yaqin korrelyativ bog'liqlik mavjudligi isbotlangan. Belgilarning bunday o'zaro bog'liqligiga asoslanib, pillalarni texnologik xususiyatlarini yuqori darajaga olib chiqish imkoni yaratilgan.

S.S.Lejenko va B.U.Nasirillayevlar [5], [6] pillalarning texnologik xususiyatlariga salbiy ta'sir etuvchi va ishlab chiqarishda keng tarqalib borayotgan pillalarning zararli och sarg'ish rangdagi tovlanish belgisini chuqur tadqiq etdilar. Gap shundaki, pillaning sarg'ish tovlanishi qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqariladigan ipak tolasining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bunday tolaning narhi ham nisbatan past baholanadi. Mualliflar «Go'zal» va «Marvarid» zotlarining seleksion oilalarida bu belgining nasldan-naslga o'tishini ta'kidlab, naslchilik va seleksiya ishlari davomida tovlanuvchan genotiplarni seleksiya jarayonidan muttasil chetlatish shartligini tavsiya qilganlar.

Sh.Umarov, U.N.Nasirillayev va S.S.Lejenkolar [7] yozgi tajribalarida shuni aniqladilarki, yirik pillali seripak zotlar ishtirokida yaratilgan yangi sanoatbop duragaylardan foydalanish orqali yoz mavsumida ham vazndor va ipak miqdori yuqori pillalar yetishtirish mumkin, hamda ipakni qayta ishlash sanoati uchun uzun va yuqori metrik nomerga (ingichka) ega bo'lgan ipak tolasi beradigan «Oltin vodiy 1» va «Oltin vodiy 2» duragaylarini tavsiya etganlar.

Tadqiqot uslubiyati va materiallari. Tadqiqotning maqsadi respublikadagi tut ipak qurti naslchilik korxonalarida naslli zotlarni ko‘paytirishning superelita va elita bosqichlarida zotlarning texnologik xususiyatlarini talab darajasida saqlab turish va elita hamda sanoat duragaylarida pillalarning texnologik ko‘rsatkichlarini qayta ishlash korxonalarining talab darajasiga olib chiqish imkonini beruvchi yangi samarali uslubiyatni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan. Shuni alohida qayd etish kerakki, tut ipak qurtining aksariyat xo‘jalik qiymatli belgilari, shu jumladan, pillaning texnologik xususiyatlari ham poligenlar, ya‘ni bir nechta genlar ta‘sirida ro‘yobga chiqadi. Agar zotlarni naslchilik korxonalarida 3-4 yillik ko‘paytirish ishlarining har bir bosqichida eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega genotiplari tanlanmasa, ushbu zotning elita populyatsiyalari va ular ishtirokidagi sanoatbop duragaylari o‘zlarining genetik potensialini namoyon eta olmaydi. Oqibatda ishlab chiqarish sharoitida texnologik ko‘rsatkichlari past, ipak bozorida raqobatlasha olmaydigan pilla xomashyosi yetishtiriladi, natijada tarmoqning iqtisodiy samaradorligi ham past darajada bo‘lib qolaveradi.

Tadqiqot doirasida elita urug‘larini olish uchun zotlarning superelita qurtlari boqildi, duragay urug‘ tayyorlash uchun esa elita qurtlari boqildi. Ikkala populyatsiyaning tajriba varianti urug‘larini tayyorlash jarayonida pillalar nasl uchun pilla qobig‘i donadorligi va kompaktligi bo‘yicha tanlandi. Bu jarayon quyidagicha amalga oshirildi.

Pillalar terib olinib, tozalangandan so‘ng ular saralandi va birinchi bosqichda pillalarni donadorligi bo‘yicha vizual tarzda, shakli ushbu zotga mansub bo‘lgan pillalar tanlandi. Pilla qobig‘i donadorligi bo‘yicha tanlangan pillalar erkak va urg‘ochi jinslarga ajratildi. Har bir guruhdagi pillalar donadorligi va kompaktligi bo‘yicha tanlandi. Tanlash vizual tarzda mayda donadorli, o‘rta kalibrli va pilla qobig‘i tig‘iz pillalarni tanlash orqali amalga oshirildi. Yirik va juda mayda kalibrli pillalar chiqarib tashlandi. Tanlash olib borilayotgan populyatsiyada papilonajga tanlangan pillalar 40% intensivlikda bo‘lishi lozim.

Zotlarning qiyoslovchi variantida superelita va elita pillalari mavjud texnologiya, ya‘ni hozirgi davrda naslchilik korxonalarida qo‘llanib kelinayotgan oddiy usul asosida tayyorlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Naslli pillalarni superelita va elita bosqichida pilla qobig‘i donadorligi hamda uning kompaktligi kabi morfologik belgisi bo‘yicha tanlash uslubiyatini ishlab chiqishda, eng avvalo, tajribalar uchun olinadigan naslli pillalar oilalar pitomnigidan olinadi. Shuning uchun biz 3 yil davomida «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining oilalar pitomnigida yetakchi xo‘jalik qiymatiga ega belgilar bo‘yicha seleksiya ishlari majmuasini bajarishni lozim deb topdik.

Seleksiya jarayoni 2018-2020 yillarda zotlarning reproduktiv, ya‘ni pushtdorlik belgilarini aniqlash va eng pushtdor oilalarni nasl uchun tanlashdan boshlandi. Uch yillik seleksiya ishida «Go‘zal» zotining jami 1047 ta va «Marvarid» zotining 1067 ta tuxum qo‘ymalari yakka tartibda sanaldi, torsion tarozida tortildi va eng muhim pushtdorlik ko‘rsatkichlari aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval – «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining reproduktiv ko‘rsatkichlari (2018-2020 yy.).

Yillar	Tahlil qilingan qo‘ymalar, dona	Qo‘ymadagi tuxumlar soni, dona	C _v , %	Qo‘ymadagi tuxumlar vazni, mg	C _v , %	Bir dona tuxumning vazni, mg	C _v , %
«Go‘zal»							
2018	351	797±3,6	8,4	463±2,1	8,6	0,696±0,0017	5,4
2019	374	820±4,2	9,8	491±2,4	9,6	0,631±0,0016	5,2

INTERNATIONAL, SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND EFFECTIVE USE OF GENETIC-SELECTION ACHIEVEMENTS IN INCREASING LIVESTOCK PRODUCTIVITY” FEBRUARY 18, 2025

2020	322	883±4,0	8,1	528±2,7	9,3	0,592±0,0016	4,9
O‘rtacha		833,3	8,8	494,0	9,2	0,640	5,2
Tanlash samarasi (R)		86,0		65,0		- 0,104	
«Marvarid»							
2018	338	786±3,2	7,6	495±2,2	4,9	0,632±0,0017	4,9
2019	329	790±4,0	9,1	507±2,5	8,9	0,638±0,0019	5,3
2020	400	851±3,8	9,0	527±2,5	9,4	0,620±0,0014	4,6
O‘rtacha		809,0	8,6	510,0	7,7	0,630	4,9
Tanlash samarasi (R)		65,0		32,0		- 0,012	

1-jadvaldagi raqamlardan ko‘rinib turibdiki, «Go‘zal» va «Marvarid» zotlari yuqori pushtdorlik xususiyatlariga ega, reproduktiv ko‘rsatkichlar bo‘yicha olib borilgan tanlash ishlari natijasida qo‘ymadagi tuxumlar soni bo‘yicha tanlash samaradorligi (R) «Go‘zal» zotida 86,0 donani, «Marvarid» zotida 65,0 donani tashkil etdi. Qo‘ymadagi tuxumlar vazni bo‘yicha esa ushbu ko‘rsatkich mos ravishda 65,0 mg va 32,0 mg ga teng bo‘ldi. Lekin bir dona tuxumning vaznida ko‘rsatkich sezilarsiz darajada pasayishi kuzatildi. Ushbu ikki muhim reproduktiv belgilarning o‘zgaruvchanlik koeffitsiyentiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, bu ko‘rsatkich zotlar bo‘yicha o‘rtacha qo‘ymadagi tuxumlar sonida – 8,8%, 8,6% va tuxum qo‘ymasi vaznida – 9,2%, 7,7% ni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkichlar zotlar populyatsiyasida pushtdorlik belgilarining o‘zgaruvchanligi juda ham past emasligidan darak beradi.

Xo‘jalik qiymatga ega belgilar ichida pilla mahsuldorlik ko‘rsatkichlari yetakchi belgilardan hisoblanadi. Biz seleksion tajribalarimizda boshqa belgilar bilan birga pilla vazni, pilla qobig‘i vazni va ipakchanlik belgilari bo‘yicha intensiv seleksiya ishlarini bajardik. «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining pilla mahsuldorligi belgilarining ko‘rsatkichlari 2-jadvaldan o‘rin olgan.

2-jadval – «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining pilla mahsuldorligi (2018-2020 yy.).

Yillar	Pilla vazni, g	Pilla qobig‘i vazni, mg	Ipakchanlik, %
«Go‘zal»			
2018	2,22±0,041	518±4,9	23,3±0,35
2019	2,31±0,035	536±6,2	23,2±0,65
2020	2,40±0,039	566±2,3	23,6±0,29
O‘rtacha	2,31	540,0	23,4
Tanlash samarasi (R)	0,18	48,0	0,3
«Marvarid»			
2018	2,36±0,031	524±7,8	22,2±0,12
2019	2,35±0,058	547±9,8	23,3±0,99
2020	2,34±0,029	561±0,30	23,7±0,46
O‘rtacha	2,35	544,0	23,1
Tanlash samarasi (R)	- 0,02	37,0	1,5

2-jadval raqamlaridan pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari anchagina yuqori darajada ekanini ko‘rish mumkin. Pillaning va pilla qobig‘ining o‘rtacha vazni «Go‘zal» va «Marvarid»

zotlarida mos ravishda 2,31 g va 540 mg; 2,35 g va 544 mg ni, ipakchanlik esa «Go‘zal» zotida 23,4%, «Marvarid» zotida 23,1% ni tashkil etdi.

Pilla mahsuldorligi bo‘yicha olib borilgan tanlash ishlari natijasi, eng avvalo pilla qobig‘i vaznida va ipakchanlik belgilarida namoyon bo‘ldi. Tanlash samarasi (R) bu ikki belgi bo‘yicha «Go‘zal» zotida 48,0 mg, 0,3% ni; «Marvarid» zotida esa 37,0 mg, 1,5% ni tashkil etdi. Pilla vazni bo‘yicha biz o‘z seleksiya ishlarimizda zotlar populyatsiyasida ushbu belgini yanada oshirishga harakat qilmadik, bizning asosiy maqsadimiz zotlarning ipakchanligi va texnologik ko‘rsatkichlari oshirish bo‘lgani uchun uch yillik seleksiya jarayonda pilla vazni bo‘yicha tanlash samarasi $R=-0,02-0,18$ g ni tashkil etdi. Pilla vaznini deyarli o‘zgarishsiz, ipakchanlikni esa oshishi ham ilmiy izlanishlarimizning yutug‘i hisoblanadi.

Bundan tashqari, ikki zotning oilalar pitomnigida uch yil davomida naslli pillalar pilla qobig‘i donadorligi va pillalar kompakligi bo‘yicha tanlandi. Yuqoridagi raqamlar, asosan shu tanlash uslubiyatining natijasi hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqiladigan yangi tanlash uslubiyati zotlarning texnologik xususiyatlarini yaxshilash va yuqori darajada saqlab turishga qaratilgan. Shuning uchun biz «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining populyatsiyasida uch yillik tajribalarda yetakchi texnologik ko‘rsatkichlarni qay darajada o‘zgarishini aniqladik. Buning uchun har yili zotlarning oilalar pitomnigida yetishtirilgan pillalardan namunalar olinib, pillalar O‘zbekiston tabiiy tolalar ilmiy-tadqiqot institutida chuvatildi va texnologik ko‘rsatkichlar aniqlandi (3-jadval).

3-jadval – «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining texnologik ko‘rsatkichlari (2018-2020 yy.).

Yillar	Quruq pilla vazni, g	Pilla-ning chuvatilishi, %	Xom ipak chiqishi, %	Ipak mahsulotlari chiqishi,%	Uzluksiz chuvatish uzunligi, m	Tolaning umumiy uzunligi, m	Tolaning metrik nomeri, m/g
«Go‘zal»							
2018	1,019	85,0	44,8	52,7	991	1375	2041
2019	0,990	87,0	43,0	49,4	1208	1408	3086
2020	0,985	86,9	45,1	51,9	1241	1475	3279
O‘rtacha	0,998	86,3	44,3	51,3	1147	1419	3135
Tanlash samarasi (R)	-0,034	1,9	0,3	-0,8	250	100	238
«Marvarid»							
2018	0,975	89,5	44,6	54,3	1383	1425	2925
2019	1,070	88,9	43,4	48,8	958	1458	3185
2020	1,040	90,1	47,1	52,3	1125	1477	3250
O‘rtacha	1,028	89,5	45,0	51,8	1058	1453	3120
Tanlash samarasi (R)	0,065	0,6	2,5	-2,0	42	52	315

3-jadvaldagi raqamlar asosida «Go‘zal» va «Marvarid» zotlari yirik pillali zotlarga mansub bo‘lishiga qaramay yuqori texnologik xususiyatlarni namoyon etganlarini ko‘rishimiz mumkin. Buni, eng avvalo, quruq pilla vazni ko‘rsatkichi isbotlab turibdi. Bundan tashqari, pillalarni chuvatilish foizi ham o‘rtacha ko‘rsatkichiga nisbatan yuqori, ya‘ni 86,9-90,1% (2020 y.) atrofida, eng muhim parametrlardan biri xom ipak chiqishi «Marvarid» zotida o‘rtacha 45,0%, «Go‘zal» zotida esa 44,3% ni tashkil qildi. Tolaning umumiy uzunligi va metrik nomeri (ingichkaligi) ga keladigan bo‘lsak, «Marvarid» zotining bir dona pillasidan o‘rtacha 1453 m va

«Go‘zal» zotidan 1419 m ipak tolasi chuvatilganini ko‘rish mumkin. Muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tolaning metrik nomeri esa «Marvarid» zotida «Go‘zal» zotiga nisbatan yuqoriroq darajada ekani isbotladi (3120 m/g va 3135 m/g). Agar 2018 yilga nisbatan oladigan bo‘lsak, eng yuqor tanlash samarasiga tolaning metrik nomeri bo‘yicha (R=238-315 m/g), tolaning umumiy uzunligi bo‘yicha (R=52-100 m) va xom ipak chiqishi bo‘yicha (R=0,3-2,5 %) erishilgan. Ushbu texnologik ko‘rsatkichlarni yangi tanlash uslubiyati asosida yanada yaxshilash ipak qurti genetikasining nazariyasi va amaliyoti uchun katta ahamiyatga ega.

Xulosa. «Go‘zal» va «Marvarid» zotlarining superelita va elita bosqichidagi tajriba variantining texnologik ko‘rsatkichlari qiyoslovchi variantga nisbatan yuqori ekani aniqlandi. Bu ustunlik eng avvalo xom ipak chiqishi ko‘rsatkichida namoyon bo‘lgan. Xususan, 2020 yil «Go‘zal» zotining tajriba variantida xom ipak chiqishi 47,5% bo‘lgan bo‘lsa, qiyoslovchi variantda 45,3% ni tashkil etdi. «Marvarid» zotida bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 44,9% va 40,8 ga teng bo‘ldi. Pillalarning chuvatilish ko‘rsatkichi bo‘yicha ham har ikkala zotlarning tajriba variantida yuqori ko‘rsatkichlar aniqlandi (2020 yil). Bu ko‘rsatkich zotlarning tajriba variantida mos ravishda 91,8% va 86,8% ni tashkil etgan bo‘lsa, qiyoslovchi variantda 80,1% va 84,0% darajasida bo‘ldi. Tolaning umumiy uzunligi va metrik nomeri (ingichkaligi) ko‘rsatkichlari bo‘yicha tajriba variantining qiyoslovchi variantga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘lganini 2018-2020 yillarda olib borilgan tanlash ishlari bilan asoslash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasirillayev B.U., Giyasova K.S., Jumaniyozov M.Sh. «Методика тестирования технологических свойств коконов по зернистости шелковой оболочки и компактности коконов у тутового шелкопряда» //Naslchilik korxonalarini uchun uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2015.
2. Пашкина Т.А., Насириллаев У.Н. Наследуемость разматываемости коконной оболочки в межпородных гибридах тутового шелкопряда. // Шелк. – Ташкент, 1985. - №2. – С. 20-21.
3. Насириллаев Б.У., Гиясова К.С., Жуманиёзов М.Ш. «Методика тестирования тонины коконной нити по зернистости и компактности у тутового шелкопряда». //Методическое пособие. – Ташкент, 2015.
4. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Халилова М. Отбора племенного материала по компактности кокона у тутового шелкопряда *Bombyx mori l.* //Вестник Прикаспия. – Астрахань (Россия), 2016. - №3. – С. 48-51.
5. Леженко С.С., Насириллаев Б.У. Оттеночность коконов, ее проявление и наследственная обусловленность. Сообщение 1. Частота проявления и межсемейная изменчивость коконов по оттеночности. //“Iprakchilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimining ilmiy asoslari”. O‘zIITI ilmiy ishlar to‘plami. – Toshkent, 2004 y. 52-57 b.
6. Насириллаев Б.У., Леженко С.С. Наследование оттеночности шелковой оболочки коконов тутового шелкопряда. //“Iprakchilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimining ilmiy asoslari” O‘zIITI ilmiy ishlar to‘plami. – Toshkent, 2004 b. 57-61 b.
7. Umarov Sh.R., Nasirillayev U.N., Lejenko S.S. Ingichka va uzun ipak tolasi olishning yangi usuli. //Iprakchilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimining ilmiy asoslari”. – Toshkent, 2004. 205-208-b.